

centrum geanalyseerd. Polhuis gaat in op de machtsstrijd die ontstond tussen de 'dominant' (de bewonersorganisatie) en de 'ondergeschikte', toen deze laatste een eigen ruimte wilde voor de moskee, ontmoeting en scholing. Het is een analyse van drie jaar strijd tegen het wijkorgaan waarbij de Stichting Marokkaans Ontmoetingscentrum als overwinnaar uit de bus komt mede op grond van de coalities die deze weet te sluiten met politieke partijen en met delen van het gemeentelijk apparaat. Hij gaat ook na op welke belangen de Marokkanen zich organiseren, of er sprake is van een emancipatiebeweging, en waarom zij zich verzetten tegen het door het wijkorgaan gevoerde integratiebeleid. Polhuis eindigt zijn analyse met de vraag of deze strijd tussen bovengenoemde instituties omgezet kan worden in een coalitie, omdat deze het verzet tegen de wezenlijke negatieve stricturen belemmert. De bewonersorganisatie zou aan zich emanciperende groeperingen in de wijk dezelfde ruimte moeten geven als die zij voor zichzelf opeist. Dan zou er een coalitie kunnen ontstaan. Het wijkorgaan in zijn huidige vorm zou dan verdwijnen en een platform worden van alle etnische groepen, op basis van gelijkheid. Wil het slagen dan zal het wijkorgaan moeten erkennen dat de wijk blijvend pluraal is samengesteld en zullen ook de categoriale groeperingen de participatie van de achterban in het openbare leven moeten bevorderen.

Het ware te wensen geweest dat Polhuis was nagegaan waar de mogelijkheden en belemmeringen liggen om dit model gestalte te geven. De studie als geheel had dan een heel andere karakter gekregen. Hoe sympathiek en realistisch als streefmodel dit slothoofdstuk ook is, het laat zich lezen als een zelfstandig essay, want met de voorgaande analyse staat het op zeer gespannen voet. Hoewel kernpunt van de analyse is dat zowel allochtoenen als autochtonen 'geminori-seerd' worden door de overheid, wil dit niet zeggen dat deze beide groeperingen dezelfde belangen hebben. Integendeel: in de woonsituatie is er, volgens Polhuis, sprake van een structureel belangenconflict. Immers, als gevolg van de minorisering door de overheid van de autochtone Crooswijkers, 'moest' deze groepering wel protesteren tegen de vestiging van allochtonen in de wijk (p. 85). Dit type zogenoemde wetmatigheden komt veelvuldig in de studie voor. De empirie lijkt zich daarbij vaak daaraan aan te moeten passen. Zo wordt in de analyse van het proces van stadsvernieuwing geen onderscheid gemaakt tussen het beleid van de plaatselijke en de landelijke overheid. En de functie van de overheid wordt gereduceerd tot

het willen beheersen en daarmee onschadelijk maken van bestaande emancipatieprocessen. De auteur generaliseert door te poveren dat het stadvernieuwingsbeleid, dat in 1975 gestalte kreeg, geen ingrijpende wijziging betekende van het beleid daarvoor. Daardoor kan hij de bewonersorganisaties blijven plaatsen in de rol van achtergestelden, wier enige wapen verzet is. In feite kregen deze organisaties toen grote invloed in de planning en toewijzing van woningen. En daarmee komt de door hem gevoerde discussie over racisme ook in een heel ander daglicht te staan. En hij wekt ten onrechte de indruk dat de 'emancipatiestrijd' van alle Rotterdamse bewonersorganisaties identiek is. Met het vorderen van de stadsvernieuwing ontstonden er grote verschillen tussen wijken in het beleid ten aanzien van de instroom van allochtonen. De materiële neerslag hiervan blijkt niet uit het, in vergelijking met andere wijken, zeer lage percentage allochtonen in Crooswijk. Deze kritische opmerking doen echter niets af aan het feit dat dit boek een waardevolle bijdrage levert aan het inzicht in de ontwikkeling van interetnische relaties in stadsvernieuwingswijken.

Wiebe de Jong

S. Özgüzel, *De vitaliteit van het Turks in Nederland. Actoren in het voortgezet onderwijs*. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, 1994, 208 p. (Besteladres: Stations-singel 93^b, 3033 HG Rotterdam).

Over het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) in het basisonderwijs zijn inmiddels vele polemieken gevoerd. Het OET in het voortgezet onderwijs daarentegen is nog een betrekkelijk onbekend terrein. Met zijn proefschrift probeert Özgüzel daar veranderingen in te brengen wat betreft het vak Turks. Özgüzel's (Turkse) herkomst, zijn functie (hij is als rijksinspecteur belast met OET) en carrière (het prototype van een succesvol allochtonen) bieden daarbij interessante perspectieven.

De theoretische invalshoek van het proefschrift is de vitaliteit van het Turks in Nederland. Het begrip vitaliteit is dynamisch: een taal is vitaler naarmate zij door meer mensen en frequenter wordt gebruikt in specifieke situaties. In Nederland speelt het Turks met name een rol als thuistaal en in sociaal-culturele netwerken; het kent daarbij verschillende functies.

Zicht op de vitaliteit van het Turks verkrijgt

Özgüzel door een onderzoek naar de positie van het vak Turks in het voortgezet onderwijs. Volgden er in 1986/87 nog slechts 843 leerlingen dit OET, in 1990/91 waren dat er al 3572. In het onderzoek staan vier aspecten centraal: wettelijke ontwikkelingen, positie op school, factoren die een rol spelen bij vraag en aanbod en motieven van leerlingen en ouders. In de periode 1990-1992 heeft hij schriftelijk en via gesprekken informatie verzameld bij vier relevant geachte actoren: schooldirecties, docenten Turks, leerlingen en ouders.

Het onderzoek laat zien dat de Turkse taal en cultuur een centrale rol spelen voor veel Turks-Nederlandse ouders. Dit komt tot uitdrukking in hun taalkeuze, taalbeheersing, sociale contacten, culturele oriëntatie en normen en waarden. Bij hun kinderen valt in dit opzicht een ontwikkeling te bespeuren van Turks naar Nederlands. De motieven om OET te (laten) volgen verschillen. Ouders hechten vooral aan de communicatieve en identiteitsvormende functie; voor de kinderen speelt daarnaast een economisch motief: zij verwachten via de beheersing van het Turks eerder een baan te vinden.

Özgüzel concludeert dat de situatie rond het OET in 1990/91 sterk verbeterd is ten opzichte van die enige jaren eerder, en bovendien dat de positie duidelijk gunstiger is dan die in het basisonderwijs. Niet alleen zijn het aantal scholen dat het vak aanbiedt en het aantal leerlingen dat het volgt fors gestegen, ook is de situatie rond de beschikbaarheid van docenten, leerplannen en -middelen verbeterd. Ook ten aanzien van de acceptatie en status van het vak is het beeld positiever geworden. Dit neemt niet weg dat er nog problemen zijn met de inroosting (vaak na schooltijd), dat er weinig contacten zijn met Nederlandse collega's en dat er weerstanden bestaan tegen het vak.

Enkele opvallende conclusies. Sommige scholen besteden faciliteiten die voor het vak Turks beschikbaar zijn aan compleet andere activiteiten. Ruim de helft van de leerlingen stopt in leerjaar 4 met het vak, waarschijnlijk vanwege de extra belasting. Leerlingen die langer in Nederland verblijven zijn minder geneigd OET te volgen dan leerlingen die recentelijk zijn gearriveerd. Als gevolg van de invoering van het vak Turks zijn op sommige scholen de contacten met de Turkse ouders verbeterd. Enkele docenten vinden het een probleem dat het examenniveau Turks is afgestemd op het niveau van de overige vreemde talen, waardoor de eindtermen voor kinderen met een Turkse achtergrond 'te laag' zijn. Bij de verklaring van verschillen in rapportcijfers Turks, speelt OETC-deelname in

het basisonderwijs geen rol. De relatief hoge prestaties voor Turks hebben mogelijk een positieve uitwerking op de algehele leermotivatie. Opmerkelijk is dat de inspecteur zichzelf kennelijk geen 'relevante actor' beschouwt met betrekking tot het OET en de lezer daardoor een mogelijk interessante blik in de inspectiekeuken onthoudt. Genegeerd wordt het feit dat de interviewer (als inspecteur) in een bepaalde gezagsverhouding staat tot de docenten en dat daardoor de interviewresultaten mogelijk gekleurd zijn. Over de inhoud moet worden opgemerkt dat de lezer aan het eind van de dissertatie gekomen met een wat onbevredigd gevoel blijft zitten. Het ontbreekt namelijk aan theoretische reflectie, kritische culturele distantie en het in een bredere, maatschappelijke context plaatsen van de bevindingen. Zo komt Özgüzel in het slothoofdstuk slechts in beperkte mate expliciet terug op de insteek van zijn proefschrift, de vitaliteit van het Turks. Dat is jammer, omdat het daardoor te zeer het karakter krijgt van een met een theoretische inleiding opgetuigd onderzoek. Spijtig is ook dat hij amper ingaat op mogelijke functies van het Turks in het kader van een volwaardige participatie aan en integratie van Turken in de Nederlandse samenleving. Het veelal eenzijdig gebruik van het Turks door de ouders wordt sterk geïsoleerd beschouwd, onvoldoende in een breder perspectief geplaatst en nauwelijks geïdentificeerd.

Geert Driessen

V. O. del Rosario, Lifting the Smoke Screen: Dynamics of mail-order bride migration from the Philippines. Den Haag: Institute of Social Studies, 1994, 376 p.

Het fenomeen 'postorderbruid' roept het beeld op van dociele bruiden die zich om de sociaal-economische misère in hun land te ontvluchten, werpen in de armen van kalende westerlingen die klagen over geëmancipeerde westerse kenau.

In *Lifting the Smoke Screen* geeft Del Rosario een genuanceerder beeld van het fenomeen. Ze interviewde postorderbruiden uit de Filippijnen en hun westerse partners in Nederland en Groot-Brittannië. Om met haar respondenten in contact te komen, maakte zij gebruik van gegevens van overheidsinstanties als ambassades en andere organisaties, die soms ook bemiddelden tussen de mannen en de vrouwen. Ook kwam zij via het netwerk van haar respondenten in contact met andere postorderbruiden. Ze inter-